

Espacio Matemático

Revista Investigativa

Autores:

***Estudiantes de Maestría en
Dificultades en el Aprendizaje
de la Matemática***

Espacio Matemático

Revista Investigativa

GRUPO EDITORIAL

Magister Rodríguez Q., Carmen
Directora

Batista
Mileika
Diseño y
Programación

Calderón
Mitzi
Consejo
Editorial

Castillo
Guillermo
Diseño y
Programación

Castillo
Johanna
Diseño y
Programación

Chávez
Arcenio
Revisión y
Fotografías

Concepción
José
Revisión y
Fotografías

Frias
Antonio
Revisión y
Fotografías

Hernández
Edilma
Edición de
Artículos

Hernández
Edwin
Consejo
Editorial

Hernández
Pedro
Diseño y
Programación

Marín
Dalís
Edición de
Artículos

Montenegro
Iris
Diseño y
Programación

Pérez
Debora
Edición de
Artículos

Rodríguez
Evelia
Consejo
Editorial

Romero
Ebidelia
Edición de
Artículos

Váldez
Tayra
Edición de
Artículos

Zambrano
Anayansi
Consejo
Editorial

TABLA DE CONTENIDO

	Página.
© PRESENTACIÓN	4
© ARTÍCULO 1: Una propuesta para la enseñanza aprendizaje del teorema de Thales en 7°	5
© ARTÍCULO 2: Propuesta metodológica para la enseñanza de las medidas de superficie en 8°	12
© ARTÍCULO 3: Alternativa metodológica para la enseñanza de las operaciones con fracciones algebraicas.....	18
© ARTÍCULO 4: Estrategias didácticas para minimizar las dificultades en el aprendizaje de congruencia de triángulos.....	24
© ARTÍCULO 5: El método del hexágono, para el aprendizaje de funciones e identidades trigonométricas.....	32
© ARTÍCULO 6: Alternativas para minimizar las dificultades en la parábola, hipérbola y elipse en 12°	38

 Es indiscutible el rol que tiene el dominio de la Matemática, como pilar de desarrollo científico y tecnológico de los países, sin embargo para dar respuestas a la difícil actividad de enseñar y aprender esta asignatura, han surgido procesos activos donde el alumno es el objetivo principal, con un papel activo y responsable de su aprendizaje (modelo constructivista) como por ejemplo: el aprendizaje basado en la resolución de problemas, en proyectos y en modelos de enseñanza (GIL, 2010).

No obstante, el bajo desempeño académico de los estudiantes en la asignatura de Matemática es motivo de preocupación en todos los niveles de enseñanza, no solo por el hecho de que el proceso de aprendizaje se realiza considerando un nivel básico en el lenguaje matemático, sino también por la adecuación de los contenidos curriculares al desarrollo lógico mental del estudiante (SERRANO, 2006).

En este sentido, según el último informe del *College Board* con relación al programa *Advanced Placement Program* sobre la accesibilidad a estudios universitarios, a los estudiantes hispanos aún les hace falta preparación y habilidades, específicamente en disciplinas fundamentales relacionadas con Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemática (lo que se conoce como STEM, por sus siglas en inglés) (COLLEGE BOARD, 2013).

Al tenerse dificultades en el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática y que, tradicionalmente, no han podido ser resueltas, evidenciados en los señalamientos anteriores, se presenta *Espacio Matemático, revista investigativa* como una producción intelectual de los estudiantes de la Maestría en Dificultades en el Aprendizaje de las Matemáticas de la Universidad Especializada de las Américas, sede de Veraguas.

Este grupo de estudiantes motivados por determinar las áreas y los temas de mayor dificultad en los estudiantes de las escuelas de Educación Básica General de Premedia y Medias Académicas, han decidido compartir con la comunidad de Educación, en especial con la comunidad de Educación Matemática los resultados de sus análisis y acompañarlos con modelos de aprendizaje para las áreas de: Álgebra, Geometría, Trigonometría y Sistemas de Medidas, buscando minimizar las deficiencias de las áreas en mención, objetivo de la Maestría.

Con esta presentación se busca que el docente de Matemática cuente con recursos emergentes de las Tecnologías de la Información y Comunicación para el Aprendizaje de la Matemática, por medio de Modelos de Aprendizaje diseñados para los temas y las áreas de mayor dificultad en el aprendizaje de la matemática, analizados desde la perspectiva del estudiante, del docente y del registro académico.

Y desde el punto de vista de la didáctica, se propone nutrir a la comunidad de Educación Matemática con un trabajo de alfabetización en la reorganización de los elementos utilizados por los estudiantes en esta asignatura, que les permita analizar y resolver problemas, manejar información, enfrentar situaciones, tal y como plantea la Organización para el Desarrollo Económico, (2003); permitiendo así mejorar los índices de dificultad en los mencionados temas y que permita potenciar los quehaceres de esta comunidad.

¡Gracias por sus valiosos aportes!

Magister Rodríguez Quiel, Carmen
Docente

Una Estrategia para la Enseñanza

Aprendizaje del Teorema de Thales en 7°.

Batista, Mileika Y.

Universidad Especializada de las Américas
Estudiante de Maestría en Dificultades en el
Aprendizaje de la Matemática.
mileika.09@hotmail.com

Castillo, Johanna

Universidad Especializada de las Américas
Estudiante de Maestría en Dificultades en el
Aprendizaje de la Matemática.
johannacast28@hotmail.com

Valdés H., Tayra M.

Universidad Especializada de las Américas
Estudiante de Maestría en Dificultades en el
Aprendizaje de la Matemática.
aries22t@yahoo.com

Resumen

En este artículo se describen algunas dificultades que presentan los alumnos de séptimo grado. El estudio fue realizado apoyado en un cuestionario aplicado a docentes y estudiantes de séptimo grado en tres colegios de nuestro país y en el análisis del registro de evaluación de docentes del Ministerio de Educación, en tres colegios de nuestro país.

Luego del análisis de resultados se presenta una propuesta con el objetivo de minimizar las dificultades encontradas y motivar en el estudiante amor por la matemática.

Palabras claves

Aprendizaje, deducción, deficiencias, dificultades, experiencias de aprendizaje, propuesta metodológica, semejanza.

Abstract

This article describes some difficulties that seventh-graders presented. The study was based on questionnaire applied to teachers and students from seventh-grade and analysis of the record of evaluation of teachers from the Ministry of education, in three schools of our country.

After the analysis of the results present a proposal with the aim of minimizing the difficulties encountered and to motivate student love for mathematics.

Key Words

Learning, deduction, deficiencies, difficulties, learning experiences, methodological proposal, similarity.

1. Introducción.

Con frecuencia se escucha decir a los estudiantes que matemática es una materia difícil, concepciones que han adquirido a través del tiempo; ya sea por comentarios emitidos por otros estudiantes, inculcados por sus propios padres o simplemente porque no les gusta.

Como consecuencia, los estudiantes presentan dificultades que muchas veces radican en conceptos básicos y que incluso llegan a niveles superiores, terminando en gran parte, en un fracaso escolar; haciendo ver aún más la matemática como una asignatura complicada. Estas dificultades no están ocasionadas por el retraso mental, ni por escasa o inadecuada escolarización, ni por déficits visuales o auditivos (Smith y Rivera, 1991). Solo se clasifica como tal, si se da una alteración o deterioro relevante de los rendimientos escolares o de la vida cotidiana (Keller y Sutton, 1991).

Lo cierto es que, al docente le corresponde una ardua y dura tarea de hacer atractiva la misma, valiéndose para ello de estrategias innovadoras que motiven y despierten el interés de los alumnos. En el estudio realizado podrán encontrar algunas características del lugar estudiado, la metodología utilizada, los resultados obtenidos al realizar el análisis y una propuesta para mejorar las dificultades descubiertas en la investigación.

2. Antecedentes.

Se puede decir que en los colegios donde se realizó el estudio la población estudiantil tiene las siguientes características:

- Proviene de escuelas multigrado, en donde se hace más difícil la atención al grupo de alumnos por los docentes, debido a que éste debe tener una preparación simultánea para los grados que atiende.

- Gran parte de los estudiantes viajan de lugares distantes, algunos caminan hasta 3 horas de su casa al colegio y viceversa, reduciendo con ello el tiempo que le dedican al estudio y a las tareas, y en algunos de estos lugares tampoco hay luz eléctrica.

3. Aspectos Metodológicos.

El estudio se realizó en tres colegios: dos de la provincia de Veraguas y uno de la Provincia de Panamá, uno de área urbana y dos de área rural.

Se hizo un estudio detallado de las mayores dificultades presentadas por los estudiantes de séptimo grado en el año 2012, utilizando el registro escolar de las escuelas anteriormente señaladas, la cantidad de alumnos en el primer trimestre en los tres colegios es de 184 estudiantes, en el segundo trimestre 176 estudiantes y en el tercer trimestre 166 estudiantes. Además se aplicaron dos cuestionarios en el presente año: uno a los docentes y otro a los estudiantes.

Los cuestionarios, fueron validados en un principio por 18 docentes y 21 estudiantes. Se seleccionó una muestra al azar de 101 estudiantes de séptimo grado de Educación Básica General, de una población de 262 estudiantes de dicho grado, de éstos 51 son de sexo femenino y 50 de sexo masculino. Los docentes que llenaron este cuestionario son los 4 que actualmente imparten clases a este grado.

4. Resultados.

Con el estudio de las dificultades que presentaron los estudiantes en el año 2012, se pudo analizar en las calificaciones de los tres trimestres lo siguiente: Primer trimestre

el tema con mayor dificultad fue las operaciones con Números Enteros con 27.2%. En el segundo trimestre el tema fue suma y resta de números racionales con 29.5% y en el tercer trimestre el tema fue la multiplicación y división en números racionales con 20.5%.

La tabulación de los datos del cuestionario presentado a los estudiantes, se obtuvieron los siguientes resultados: al preguntarles cuál era el tema de mayor dificultad en el aprendizaje un total de 12 estudiantes respondieron que el Teorema de Thales, esta respuesta representa el 15%.

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de dos colegios de Veraguas y uno de Panamá, 16 de octubre del 2013

Según los alumnos, la dificultad que ellos señalan se debe a la poca dedicación a las tareas y asignaciones con un total de 30 estudiantes.

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de dos colegios de Veraguas y uno de Panamá, 16 de octubre del 2013

La mayoría, 97 alumnos opinan que el docente permite comprender los temas porque explica bien y varias veces. En cuanto a que si el docente aclara las dudas, 97 alumnos contestaron que sí y 4 que no. Unos 98 alumnos opinaron que el docente resuelva las asignaciones de casa y las discute en el aula de clases oportunamente. Los estudiantes opinaron que las actividades que realizan en el aula de clases son varias, las mayores contestadas fueron: talleres, prácticas grupales y tareas, en menor proporción dicen los juegos didácticos y ponencias.

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de dos colegios de Veraguas y uno de Panamá, 16 de octubre del 2013

Cuando los estudiantes no logran comprender los temas en matemáticas, buscan la ayuda en mayor parte de otro compañero, consultas a otro docente en horario extra o a algún familiar que tenga conocimiento del tema tal como lo indica el gráfico 4.

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de dos colegios de Veraguas y uno de Panamá, 16 de octubre del 2013

Unos 88 estudiantes es decir el 87% contestó que las pruebas parciales corresponden a los problemas o ejercicios practicados en clases.

Por otro lado los docentes en su mayoría poseen un grado de preparación académica de profesorado y maestrías, ellos suponen que la nuestros estudiantes fracasan la mayoría de las veces por la falta de conocimientos previos y carencia de hábitos estudio.

Los docentes consideran que el área de mayor dificultad para los estudiantes es la aritmética y el álgebra; en temas como las leyes de los signos, números racionales y expresiones algebraicas.

5. Propuesta.

Una alternativa para mejorar las deficiencias que presentan los estudiantes de 7° en el Teorema de Thales, puede ser utilizando:

MODELO DE APRENDIZAJE: CONOCIENDO EL TEOREMA DE THALES Y SUS APLICACIONES

Palabras claves: Proporcionalidad, Semejanza. Razón y proporción.

Ideas Centrales: Razones y proporciones, semejanza en objetos de la vida diaria.

Competencias:

✓ Utiliza las nociones geométricas de congruencia, proporcionalidad y sistemas de representación espacial para interpretar, comprender, elaborar y comunicar informaciones relativas al espacio físico.

✓ Realiza demostraciones geométricas sencillas mediante el Teorema de Thales argumentando las hipótesis y la tesis.

Secuencias Didácticas:

✓ Se les pide a los alumnos que investiguen acerca del concepto de semejanza, y que expresen con sus palabras lo que entienden.

✓ Investigar el concepto de razón y proporción, dar ejemplos de las mismas y expresar lo que comprendieron.

✓ Dibujar figuras semejantes, triángulos semejantes, o llevar objetos concretos que ilustren el concepto de semejanza.

✓ Observación de un video que ilustra el Teorema De Thales, para que tengan una idea más clara del enunciado de dicho teorema. Preguntas de comprensión del video.

✓ Encontrar la medida que falta de un segmento, de tal forma que pueda verificar que se trata de una proporción.

✓ Se presentan diferentes situaciones del contexto, se les pide leer el enunciado de los problemas, interpretarlos y que los representen en un dibujo, utilizando los conceptos anteriormente explicados de proporcionalidad.

✓ Que el estudiante redacte situaciones en las que se pueda aplicar el uso del Teorema de Thales.

✓ El alumno pueda mencionar otros campos en los que el concepto estudiado tenga relevancia en la solución de situaciones cotidianas.

Desarrollo de la Secuencia Didáctica

Sean las rectas $a \parallel b \parallel c$, encuentre la longitud del segmento x .

Solución: Se escribe la proporción

$$\frac{10\text{cm}}{14\text{cm}} = \frac{2\text{cm}}{x}$$

$$\frac{(2\text{cm})(14\text{cm})}{10\text{cm}} = x$$

$$\frac{28\text{cm}^2}{10\text{cm}} = x$$

$$2,8\text{cm} = x$$

Encuentra la altura del árbol, si se conoce que al lado de éste se encuentra una varilla de 0,4 m de longitud que proyecta una sombra de 1 m; y que la sombra del árbol es de 6 m.

Sea h la altura del árbol, se establece la proporción

$$\frac{0,4\text{m}}{1\text{m}} = \frac{h}{6\text{m}}$$

$$\frac{(0,4\text{m})(6\text{m})}{1\text{m}} = h$$

$$\frac{2,4\text{m}^2}{1\text{m}} = h$$

$$2,4\text{m} = h$$

La altura del árbol es 2,4 m

En base a la siguiente figura, cree un enunciado y resuelva el problema utilizando el Teorema de Tales.

6. Conclusiones:

- ❖ Luego de realizar los análisis respectivos de los cuestionarios y del registro de evaluación docente, se pudo detectar que el tema que presenta mayor dificultad es el de Teorema de Tales del área de Geometría y esto debido a la falta de interés de los estudiantes por la asignatura y a la falta de confianza de preguntar al docente para aclarar las dudas.
- ❖ Según los docentes el apoyarse en un laboratorio de matemática con el uso de herramientas tecnológicas y apoyadas en recursos didácticos adecuados, ayudaría

mucho a minimizar las dificultades en el aprendizaje en matemática de 7° y sobre todo en esta área.

- ❖ Por otro lado, consideramos que se deben aplicar diferentes metodologías y tomar en consideración las diferencias individuales, pues de esta manera se tendrían mejores resultados en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

7. Referencias Bibliográficas.

- ✚ BELTRÁN, J. A. B., DUARTE, P. V. E., & AGUDELO, E. D. V. (2007). *Fases de aprendizaje del modelo educativo de van Hiele y su aplicación al concepto de aproximación local. Lecturas Matemáticas*, 28, 77-95. Recuperado de <http://www.scm.org.co/aplicaciones/revista/Articulos/1008.pdf>
- ✚ BENDIBURG, Z., y UBALDINO, S. (2004). *Matemática Liceo. "Un Enfoque Diferente"*. Los Santos, Panamá: Litografía Any.
- ✚ CUEVAS, F. (2007). *Matemática 7 grado* (Novena Edición). Colombia: Imprelibros S.A.
- ✚ Ejercicios de Teorema de Thales (s.f.). Recuperado de <http://www.educatina.com/trigonometria/ejercicios/teorema-de-tales>
- ✚ GARCÍA, J. (1998) *Manual de Dificultades de Aprendizaje. Lenguaje, Lecto-escritura y Matemáticas*. NARCEA S.A de Ediciones. Madrid, España.
- ✚ GONZÁLEZ, Á.E. *Matemática 10° Educación Media*. Panamá: Susaeta Ediciones Panamá, S. A.

Propuesta Metodológica para la Enseñanza de las Medidas de Superficie en 8^o.

Castillo, Guillermo

Universidad Especializada de las Américas
Estudiante de Maestría en Dificultades en el
Aprendizaje de la Matemática.
guillcasti27@hotmail.com

Chávez, Arcenio

Universidad Especializada de las Américas
Estudiante de Maestría en Dificultades en el
Aprendizaje de la Matemática.
achavez21@hotmail.com

Hernández, Pedro

Universidad Especializada de las Américas
Estudiante de Maestría en Dificultades en el
Aprendizaje de la Matemática.
pedrohto6@gmail.com

Resumen

El objetivo principal de este trabajo es captar y analizar las posibles causas que originan las dificultades en la matemática de los alumnos de 8^o grado del C.E.B.G Santa Fe, para una posterior propuesta acerca del tema reflejado con más dificultad.

Se aplicó un cuestionario dirigido a docentes y estudiantes con el fin de percibir el origen de dichas dificultades; además se presenta una propuesta didáctica para minimizar los efectos de inconformidad hacia la asignatura.

Palabras claves

Aprendizaje, Dificultades, Enseñanza, Matemática.

Abstract

The main objective of this work is to obtain and analyze the possible causes of difficulties in mathematics for students in eighth grade of Santa Fe junior school, to a posterior proposal about the topic reflected with more difficulty.

A survey was applied to teachers and students in order to perceive the origin of such difficulties also presents a didactic proposal to reduce the effects of dissatisfaction towards the subject.

Keywords

Learning, Difficulties, Teaching, Math.

1. Introducción.

La Matemática es una ciencia que requiere de una entrega total desde los primeros años de su estudio para una mejor comprensión y modificación de las estructuras mentales; este artículo busca palpar las opiniones de los estudiantes de 8° grado del C.E.B.G. Santa Fe; donde a través de un cuestionario pre elaborado, validado y aplicado a estudiantes de este centro educativo, se detectaron las posibles causas que producen dificultades en los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta ciencia, cuyo estudio es de vital importancia para sugerir propuestas en pro de disminuirlas.

Según ALEGRE, (2002) el desarrollo de las capacidades lógico-matemática, debe ser relacionado directamente, tanto en su desarrollo de conceptos como procedimientos y actitudes, con el área o entorno social.

En este sentido, JIMENO, (2007) manifiesta que no existe un perfil concreto de estudiantes con dificultades en matemáticas, los problemas pueden ser muy variados y estar unidos a dificultades en otras áreas, problemas socioculturales, socioemocionales, etc. Sin embargo las posibles causas deben ser identificadas de forma científica para su estudio y así mejorar su enseñanza además de cambiar esa percepción negativa hacia la asignatura.

Por otro lado, FERNÁNDEZ BRAVO, (2005) indica que todo planteamiento que exija un razonamiento lógico se puede considerar problema, siempre que se cumplan estas dos condiciones básicas:

- ✓ El niño sabe perfectamente qué hay que hacer
- ✓ El niño desconoce en su planteamiento cómo hay que hacerlo.

Autores como CARDOSO, (2008) consideran que es en la primera infancia que los niños aprenden sobre la asignatura de matemáticas, debido a la gran importancia que tiene como herramienta que posibilita no solo la resolución de problemas, sino también el planteamiento de nuevas situaciones generadoras de conocimientos en los diversos ámbitos del mundo laboral, profesional y personal de los individuos.

De igual forma, PEÑALBA, (2008) agrega que esta disciplina permite lograr un propósito más amplio y profundo que sólo convertirse en un apoyo instrumental para el planteamiento y solución de problemas, este es: el desarrollo del pensamiento lógico.

Durante el proceso se analizarán los registros de evaluación y se aplicará un instrumento de evaluación (cuestionario) a docentes y estudiantes con el propósito de identificar cuál es el área de mayor dificultad y el tema en especial.

2. Antecedentes.

El presente trabajo se realizó en el C.E.B.G. Santa Fe, ubicado en el distrito de Santa Fé, Provincia de Veraguas. Este distrito es reconocido por su naturaleza y su clima agradable, su población se dedica principalmente a la agricultura y al turismo. Santa Fe se localizada al norte de la Provincia de Veraguas, a 55 kilómetros de Santiago (aproximadamente 45 minutos), su superficie es de 1937.3 km², es uno de los destinos turísticos con mayor potencial dentro del territorio nacional.

En la actualidad el C.E.B.G. Santa Fe es un plantel educativo que cuenta con 500 alumnos aproximadamente, que residen en las cercanías del centro escolar y un total de 15 docentes de las distintas áreas del saber, los cuales desempeñan la labor docente día con día.

3. Aspectos Metodológicos.

En un primer momento, se diseñaron los cuestionarios. Posteriormente, se procedió a realizar una validación de contenido y de constructo, mediante el juicio de 5 docentes y 8 estudiantes con identidades y características reales a los destinatarios de la investigación.

Una vez depurado los posibles errores, se procedió a aplicar a la muestra seleccionada al azar, donde resultaron seleccionados 13 estudiantes y 5 docentes. El cuestionario se aplicó a los estudiantes dentro del aula en momentos que les correspondía la asignatura de Matemática y a los docentes en la hora del receso mientras permanecían en el salón de profesores.

Cabe señalar que el cuestionario fue aplicado por los miembros integrantes del equipo investigativo, garantizando así, la identidad instruccional a todos los estudiantes y docentes.

4. Resultados.

Se evidencia que el tema que le ha causado mayor dificultad en el aprendizaje en los encuestados es área de sistemas de medidas tema medidas de superficie.

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del C.E.B.G. Santa Fe, 16 de octubre del 2013

La gráfica muestra que entre los temas tratados en 8º, los que presentan mayores dificultades son las medidas de superficie, la multiplicación y división de polinomios.

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del C.E.B.G. Santa Fe, 16 de octubre del 2013

Observando la gráfica se puede mencionar que la mayor dificultad que enfrentan los estudiantes es la falta de atención al tema en el aula. La alimentación y distancia que tienen que recorrer para trasladarse a su centro educativo, son factores que dificulta al estudiante a brindarle la atención apropiada a las asignaciones o tareas. En menor escala están la apatía a la asignatura y carencia de recursos didácticos.

El 93% de los estudiantes consideran que el docente utiliza estrategias didácticas de manera tal que se logra el aprendizaje de los contenidos.

El empeño que manifiesta el docente de matemática en explicar y aclarar las dudas es uno de los aspectos que recalcan los estudiantes respondiendo el 100% de manera afirmativa.

El docente de Matemática de octavo grado toma un tiempo en su programación escolar para discutir los ejercicios y problemas destinados para resolver en casa, se obtuvo una respuesta afirmativa del 100%.

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del C.E.B.G. Santa Fe, 16 de octubre del 2013

Se contempla en la gráfica que se realiza con mayor frecuencia los talleres en el aula de clases, en menor escala están las prácticas grupales, las tareas, las ponencias, juegos didácticos y otros no especificados.

Los estudiantes prefieren abordar al docente fuera del aula de clases en horario extra clase. Seguidamente muestra que prefieren utilizar la ayuda de un compañero para que le explique sobre la temática tratada. Y por último le solicita la ayuda a un familiar que tenga conocimiento del tema. Se puede observar también que prefieren recibir las explicaciones de alguien a tener que hacer una búsqueda, por sí solo, en los libros de textos, internet u otro recurso.

TABLA N°8: FUENTES DE AYUDA PARA COMPRENDER LOS TEMAS.

Le consulta a su docente en horario extra clase.	7
Compañero de clases	5
Un familiar que tenga conocimiento del tema.	1

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del C.E.B.G. Santa Fe, 16 de octubre del 2013

El docente se rige por los temas tratados en clase para elaborar y aplicar las pruebas, respondiendo el 100% de manera afirmativa.

5. Propuesta Metodológica.

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MEDIDAS DE SUPERFICIE

Palabras claves: Unidades de medidas longitud, conversión de unidades de longitud.

Ideas centrales:

La superficie de una figura no es más que el área que ocupa una unidad de medida en dicha figura. La unidad de medida fundamental de las medidas de superficie es el m^2 , que no es más que un cuadrado de un metro por cada lado.

Competencias:

Al finalizar este modelo el estudiante será capaz de:

- ✓ Identificar simbólicamente los múltiplos y sub-múltiplos de las medidas de superficie.
- ✓ Determinar el área o superficie de distintas figuras planas.

Secuencias Didácticas:

Inicio:

Los estudiantes reflexionan sobre distintas actividades tales como:

¿Cómo cubrir el piso de un baño rectangular con baldosas?

¿Cuánta tela debe comprar una Sra. Para cubrir una ventana cuadrada?

Desarrollo:

Cuadro de Múltiplos y Sub-Múltiplos

Este cuadro facilita la resolución de conversión de superficies.

$k m^2$	$h m^2$	$da m^2$	m^2	dm^2	cm^2	mm^2
---------	---------	----------	-------	--------	--------	--------

Procedimiento:

- Se le debe explicar a los estudiantes acerca de los múltiplos
 $k m^2$ = kilómetro cuadrado ; $h m^2$ = hectómetro cuadrado
 $da m^2$ = decámetro cuadrado.
- De igual forma acerca de los sub - múltiplos
 $d m^2$ = decímetro cuadrado ; cm^2 = centímetro cuadrado
 mm^2 = milímetro cuadrado.

Sugerencia: Es bueno preguntarle a los estudiantes

1. ¿En tu palma de la mano cabe un m^2 , un cm^2 un km^2 ?

Así crea conciencia y diferencia la magnitud de las medidas de superficie.

Como usar la tabla de múltiplos y sub- múltiplos

- ✓ Ubica la coma decimal.

- ✓ Ubicarse en la unidad dada en el ejercicio o problema de aplicación.
- ✓ Divisar la unidad de medida solicitada.
- ✓ Moverse desde la unidad dada hasta la unidad solicitada.
- ✓ Correr la coma decimal tantas veces sea necesario.

Cierre:

Ejemplo:

a) $4,5 \text{ km}^2 \longrightarrow \text{cm}^2$ (en la tabla de km^2 a cm^2 hay 5 espacios de izquierda a derecha, eso significa mover la coma 5 espacios, quedando $45\,000\text{cm}^2$)

6. Conclusiones.

- ❖ El estudio de la matemática debe ser natural, en un ambiente de actividades innovadoras y del agrado de los escolares y algo muy importante la motivación.
- ❖ A pesar que el docente utiliza las estrategias para la enseñanza de la matemática, los estudiantes insisten en no prestar la debida atención a la clase, sin embargo, abordan al docente fuera del aula de clases para solicitar explicaciones de la temática tratada. Puesto que prefieren hacerlos a solas que hacerlo frente a sus compañeros.
- ❖ Los estudiantes del octavo nivel premedio presentan mayor dificultad en Matemática cuando tratan el tema de medidas de superficies.

7. Referencias Bibliográficas.

- ✚ ALEGRE, J. (2002). Desarrollo del razonamiento lógico – matemático. En línea. Localizado en: <http://www.juntadeandalucia.es/razonamiento/logico-matematico.pdf>. Consultado en Noviembre de 2013.
- ✚ CARDOSO E. O. CERECEDO M. (2009). El desarrollo de las competencias matemáticas en la primera infancia En línea. Localizado en: <http://www.rieoei.org/deloslectores/2652Espinosa2.pdf> Consultado en Noviembre de 2013.
- ✚ FERNÁNDEZ BRAVO, J. A. (2005). Desarrollo del pensamiento matemático en Educación infantil. En línea. Localizado en: <http://www.grupomayeutica.com/documentos/desarrollomatematico.pdf> Consultado en Noviembre de 2013.
- ✚ JIMENO, M. (2007). Las Dificultades en el aprendizaje matemático de los niños y niñas de primaria: causas, dificultades, casos concretos. En línea. Localizado en: <http://www.juntadeandalucia.es.pdf>. Consultado en octubre 2013.
- ✚ PEÑALVA ROSALES, L. (2008). Las matemáticas y el desarrollo del pensamiento lógico. En línea. Localizado en: http://dcsh.xoc.uam.mx/congresodcsh/ponencias_fin/30sep/GuerreroamDocencia/pensamientologico.pdf Consultado en Noviembre de 2013.

Alternativa Metodológica para la Enseñanza de las Operaciones con Fracciones Algebraicas.

Hernández, Edilma

Universidad Especializada de las Américas
Estudiante de Maestría en Dificultades en el Aprendizaje de la Matemática.
edilmah_06@hotmail.com

Rodríguez P., Evelia

Universidad Especializada de las Américas
Estudiante de Maestría en Dificultades en el Aprendizaje de la Matemática.
rodriguezperezzeve1883@hotmail.com

Romero P., Ebidelia

Universidad Especializada de las Américas
Estudiante de Maestría en Dificultades en el Aprendizaje de la Matemática.
romeroebidelia24@hotmail.com

Resumen

Ante los grandes desafíos del siglo XXI y las dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje de la matemática, los docentes, tienen la responsabilidad de actualizarse en metodologías que ayuden a minimizar tales dificultades y garanticen el desarrollo de las capacidades y habilidades necesarias para enfrentar con éxito cualquier situación.

Con el fin de contribuir al logro de mejores aprendizajes en matemática, se realizó un diagnóstico con los estudiantes de noveno grado del I.P.T. Carlos Rosas sobre los temas que presentan mayor dificultad en su aprendizaje, y en base a los resultados obtenidos se propone como una alternativa metodológica un modelo de enseñanza para ese tema particular.

Palabras claves

Metodologías, Enseñanza, Fracciones Algebraicas, Operaciones.

Abstract

Given the great challenges of the XXI century, and student difficulties in learning mathematics, teachers have a responsibility to be current on the methodologies that help minimize these difficulties and to ensure the development of skills and abilities needed to successfully tackle any situation.

In order to contribute to better learning of mathematics, was diagnosed with ninth graders of IPT Carlos Rosas, the issue of greater difficulty in learning, and based on the results, it is proposed as an alternative methodology, a model teaching to that particular topic.

Keywords

Methodologies, Teaching, Algebraic Fractions, Operation.

1. Introducción.

Como educadoras preocupadas por las dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje de la matemática, se considera necesario investigar dicha problemática en aras de buscar reducir al mínimo tales dificultades.

A continuación se presenta el diagnóstico realizado a los estudiantes de noveno grado, los antecedentes, los aspectos metodológicos, los resultados obtenidos y la propuesta un modelo de enseñanza como alternativa metodológica para obtener mejores resultados, la cual incluye el título, palabras claves, las ideas centrales, la secuencia didácticas y su desarrollo; además se presentan algunas conclusiones y las referencias bibliográficas.

2. Antecedentes.

Las dificultades en el aprendizaje de la matemática es una problemática que se viene dando a través de los años en nuestro país, reflejado en los altos índices de estudiantes reprobados.

Los docentes de matemáticas deben ser investigadores en el aula, a fin de averiguar las causas de dicha problemática y contribuir a superarlas haciendo propuestas desde diferentes enfoques, como dice Robayna & Medina (1994) tendríamos que plantearnos el importante reto de cómo organizar el material para capturar y sostener el interés para que los estudiantes puedan implicarse en los procesos intelectuales.

Es por ello que se realizó un diagnóstico sobre las dificultades en el aprendizaje de la Matemática con el objetivo de hacer una propuesta de un modelo de enseñanza en base a los resultados.

El estudio se llevó a cabo con docentes y estudiantes del 9º en el I.P.T. Carlos Rosas Abrego, ubicado en el corregimiento de Cerro Viejo distrito de Tolé, provincia de Chiriquí.

Hoy día el I.P.T Carlos Rosas Abrego atiende una población de 225 estudiantes en el nivel de pre-media, provenientes del área rural e indígena.

3. Aspectos Metodológicos.

Se estructuró un cuestionario de ocho preguntas para estudiantes y otro de ocho preguntas para docentes. El instrumento fue validado con 18 docentes y 21 estudiantes de los niveles pre-medio y medio.

Luego el cuestionario se aplicó a 19 estudiantes de 9º del I.P.T. Carlos Rosas Abrego y a 6 docentes, con el fin de conocer el área de la matemática, el tema que presenta mayor dificultad, si las metodologías utilizadas por los docentes ayudan al estudiante a la comprensión de los temas, para poder elaborar y proponer una alternativa metodológica para la enseñanza del tema.

4. Resultados.

El tema que presentó mayor dificultad para los estudiantes del I.P.T Carlos Rosas es el de Fracciones Algebraicas

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Colegio I.P.T. Carlos Rosas, 15 de octubre de 2013.

La causa de la dificultad en el tema de las fracciones algebraicas es la falta de atención del tema en el aula.

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Colegio I.P.T. Carlos Rosas, 15 de octubre de 2013.

Los estudiantes consideran que la metodología empleada por el docente es la adecuada para comprender el tema.

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Colegio I.P.T. Carlos Rosas, 15 de octubre de 2013.

El tipo de actividad que el docente realiza con más frecuencia en el aula son los talleres como se muestra en la gráfica N°12.

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Colegio I.P.T. Carlos Rosas, 15 de octubre de 2013.

La mayoría de los estudiantes cuando no comprenden un tema buscan ayuda en sus compañeros.

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Colegio I.P.T. Carlos Rosas, 15 de octubre de 2013.

5. Propuesta.

ALTERNATIVA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA ADICIÓN DE FRACCIONES ALGEBRAICAS.

Palabras Claves: Aplicación de la factorización, Procedimiento de resolución de la adición de fracciones algebraicas heterogéneas.

Ideas Centrales:

Reducción de términos semejantes, Multiplicación y división de expresiones algebraicas, factorización de expresiones algebraicas, m.c.m de expresiones algebraicas, Simplificación de fracciones algebraica.

Secuencia Didáctica:

Recuerda que fracciones algebraicas son fracciones en las que sus términos

(numerador y denominador) son expresiones algebraicas.

Ejemplo ilustrativo para el desarrollo de la secuencia didáctica para resolver la operación de adición con fracciones algebraicas indicada en el siguiente ejercicio:

$$\frac{x-4}{x^2+2x-24} + \frac{9}{x^2+3x-18} + \frac{1-x}{x^2+x-12}$$

1. Factorizar los términos de las fracciones, en este caso los denominadores.

$$\frac{x-4}{(x+6)(x-4)} + \frac{9}{(x+6)(x-3)} + \frac{1-x}{(x+4)(x-3)}$$

2. Simplificar en la primera fracción, ya que hay factores que se pueden simplificar en el numerador y denominador.

$$\frac{x-4}{(x+6)(x-4)} + \frac{9}{(x+6)(x-3)} + \frac{1-x}{(x+4)(x-3)}$$

Escribir las fracciones que quedan después de simplificar.

$$= \frac{1}{(x+6)} + \frac{9}{(x+6)(x-3)} + \frac{1-x}{(x+4)(x-3)}$$

3. Calcular el m.c.m de los denominadores. Recuerda que es el producto de los factores comunes y no comunes con el mayor exponente que haya en las expresiones dadas. Así:

$$(x+6)(x-3)(x+4)$$

4. Dividir el m.c.m entre cada denominador:

$$\frac{(x+6)(x-3)(x+4)}{(x+6)} = (x-3)(x+4),$$

$$\frac{(x+6)(x-3)(x+4)}{(x+6)(x-3)} = (x+4),$$

$$\frac{(x+6)(x-3)(x+4)}{(x+4)(x-3)} = (x+6)$$

Multiplicar el cociente de cada división por el numerador correspondiente.

$$(x-3)(x+4)(1) = x^2 + 4x - 3x - 12,$$

$$(x+4)(9) = 9x + 36,$$

$$(x+6)(1-x) = x - x^2 + 6 - 6x$$

5. Escribir los productos obtenidos, en el paso anterior, en el numerador de la fracción con denominador común.

$$\frac{(x^2 + 4x - 3x - 12) + (9x + 36) + (x - x^2 + 6 - 6x)}{(x+6)(x-3)(x+4)}$$

6. Reducir términos semejantes en el numerador.

$$\begin{aligned} &= \frac{(x^2 - x^2) + (4x - 3x + 9x + x - 6x) + (-12 + 36 + 6)}{(x+6)(x-3)(x+4)} \\ &= \frac{0x^2 + (14x - 9x) + (-12 + 42)}{(x+6)(x-3)(x+4)} \\ &= \frac{5x + 30}{(x+6)(x-3)(x+4)} \end{aligned}$$

7. Factorizar si es posible y simplificar. En este caso se factoriza el numerador por f.c.m.

$$= \frac{5x + 30}{(x+6)(x-3)(x+4)} = \frac{5(x+6)}{(x+6)(x-3)(x+4)} = \frac{5}{(x-3)(x+4)}$$

Luego:

$$\frac{x-4}{x^2+2x-24} + \frac{9}{x^2+3x-18} + \frac{1-x}{x^2+x-12} = \frac{5}{(x-3)(x+4)}$$

6. Conclusiones.

- ❖ Se pudo comprobar que el tema que presenta mayor dificultad para los estudiantes es el de fracciones algebraicas y sus operaciones básicas.
- ❖ Una de las causas de las dificultades que presentan los estudiantes se debe a la falta de atención al momento que se desarrolla el tema en el aula.
- ❖ La mayoría de los estudiantes cuando no comprenden algún tema tienen más confianza en buscar ayuda con sus compañeros de clase.

7. Referencias Bibliográficas.

- ✚ LAJÓN, D. (2005). *Matemáticas. Algebra y Geometría 9*. (Sexta edición). Panamá.
- ✚ MARTÍNEZ, F. (2011). *Misión Matemática 9*. (Edición revisada). Colombia.
- ✚ GARAVITO, A. (2009). *Misión Matemática 8*. (Primera edición). Colombia.
- ✚ LAJÓN, D. (2008). *Matemáticas. Algebra y Geometría 8*. (Novena edición). Panamá.
- ✚ ROBAYNA, M. & MEDINA, M. (1994). Algunos obstáculos cognitivos en el aprendizaje del lenguaje algebraico. *Suma: Revista sobre Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas*, (16), 91-98. Recuperado de <http://revistasuma.es/IMG/pdf/16/091-098.pdf>

Estrategias Didácticas para Minimizar las Dificultades en el Aprendizaje de Congruencia de Triángulos.

Montenegro, Iris L.

Universidad Especializada de las Américas
Estudiante de Maestría en Dificultades en el Aprendizaje de la Matemática.
irislisethmon@gmail.com

Pérez R., Débora

Universidad Especializada de las Américas
Estudiante de Maestría en Dificultades en el Aprendizaje de la Matemática.
dperez152@hotmail.com

Zambrano, Anayansi A.

Universidad Especializada de las Américas
Estudiante de Maestría en Dificultades en el Aprendizaje de la Matemática.
yoxcelin1707@gmail.com

Resumen

El objetivo principal de este trabajo es analizar las posibles causas que originan las dificultades de los alumnos al abordar el tema de Congruencia de triángulos y elaborar algunas estrategias didácticas que permitan minimizar al fracaso escolar en esta asignatura.

Se aplicó una encuesta dirigida a docentes y estudiantes con el fin de permitirnos diseñar una propuesta didáctica para minimizar los efectos negativos de una inadecuada formación geométrica en los alumnos de décimo grado.

Palabras claves

Congruencia, triángulos, semejanza.

Abstract

The main objective of this paper is to analyze the possible causes of students' difficulties in addressing the issue of congruence of triangles and develop some teaching strategies that minimize school failure in this course.

A survey aimed at teachers and students in order to enable us to design a didactic to minimize the negative effects of inadequate geometric formation of tenth grade students.

Keywords

Congruence, triangle, similitary.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MINIMIZAR LAS DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS.

“Conócete a ti mismo”

Thales de Mileto

1. Introducción.

La enseñanza panameña del nivel medio abarca 5 áreas específicas, en este apartado se centra el interés en la Geometría cuya conceptualización teórica y su propio fundamento epistemológico provoca serias dificultades para el aprendizaje de los alumnos.

En la actualidad, existen grandes reservas en la comunidad científica acerca de la forma cómo se pretende lograr los objetivos de la matemática, qué tipo de enseñanza debe estar acorde a los intereses de los discentes para que puedan desarrollar habilidades de tipo espacial, la intuición, el análisis, el conocimiento matemático propio y como mayor meta, la deducción o inferencia lógica. (Guzmán, 1993)

Las nuevas corrientes pedagógicas se inclinan hacia un alumno participativo, proactivo, que sea capaz de solucionar diversas situaciones problemáticas propias y de su entorno. Es decir, que sea un constructor de su aprendizaje y que le permita un conocimiento matemático relevante y significativo para él.

El trabajo realizado por el docente en el aula de clases es fundamental para poder llevar al alumno al desarrollo de sus potencialidades, destrezas y que el conocimiento adquirido le permita resolver problemas bajo el paraguas de la matemática.

Generalmente los docentes de matemática planifican sus actividades didácticas apoyándose de su experticia profesional, los conocimientos que tengan sobre la temática tratada, los documentos y materiales didácticos disponibles y sus actividades se basan, en muchas ocasiones, de las sugeridas en los libros de textos. (Mora, 2003).

Para los alumnos la actividad matemática se reduce a la resolución algorítmica de ejercicios, los cuales carecen de significación, de contextualización y no provocan interés en ellos. Tratar de cercenar a la Matemática, y en especial interés nuestro, a la Geometría, incidiría negativamente en la adquisición adecuada de las nociones formales de esta asignatura y propiciaría un aprendizaje repetitivo y mecánico que nada productivo le otorga a esta disciplina rica en conexiones lógicas y espaciales.

Probablemente resultará que existen un sinnúmero de motivos por los cuales los alumnos no comprenden la clase de matemática, algunas de estas razones estarán ligadas a la propia cultura de los estudiantes, o quizá los inconvenientes sean causados por la actitud que tome el docente frente a esta gran responsabilidad que implica “enseñar matemática”. Estas causas que originan las dificultades en el aprendizaje de los alumnos no serán estudiadas a profundidad en este trabajo, aunque, es bueno decir que ignorarlas no resolverá el problema existente. Sin embargo, nuestro interés radica en brindarles a los docentes de matemática alternativas didácticas que le permitan afrontar con seriedad tales dificultades.

2. Antecedentes.

Las Palmas, Distrito de Las Palmas Cabecera, Provincia de Veraguas, uno de los distritos de la provincia de Veraguas con los más altos índices de analfabetismo y

pobreza extrema (séptimo a nivel nacional); localizada a 85 km al oeste de la ciudad de Santiago, a más de 300 km de la ciudad capital, se encuentra el Instituto Profesional y Técnico Las Palmas. El 19 de mayo de 1973 se fundó el Primer Ciclo Las Palmas y mediante Decreto Ejecutivo 61 del 19 de mayo de 1993 se funda oficialmente el Instituto Profesional y Técnico Las Palmas.

En la actualidad este plantel educativo cuenta con 793 alumnos según cifras suministradas por la dirección del centro escolar (2 de octubre del 2013). La población estudiantil recibe su formación académica en mecánica, construcción, auto trónica, ebanistería, electricidad y se desarrolla el Bachiller en Ciencias.

Este centro escolar atiende a alumnos que provienen de áreas aledañas, rurales y urbanas, y por ser cabecera el distrito congrega una gran cantidad de estudiantes que requieren de una enseñanza de calidad en el área de matemática.

3. Aspectos Metodológicos.

Para el desarrollo del presente estudio se procedió a elaborar una encuesta que permitiera determinar cuáles eran las posibles causas que originan las deficiencias en el área de matemática. Posteriormente, se validó la prueba piloto que se le aplicó previamente a 18 docentes y a 21 alumnos.

Luego de validarse el contenido del cuestionario, de una población de 52 alumnos de X grado del Bachiller en Ciencias se aplicó el instrumento a una muestra de 15 estudiantes del Instituto Profesional y Técnico Las Palmas, del distrito de Veraguas, de Panamá y a 5 docentes en ejercicio en ese centro escolar.

Para el análisis de resultados se empleó las herramientas de la Estadística Descriptiva mediante el análisis de gráficas.

4. Resultados.

Se les cuestionó a los alumnos si tenían dificultades para aprender matemáticas y el 80% de los encuestados dijo que Sí. Los temas que causaron mayor dificultad, la prevalencia fue la siguiente: ecuaciones cuadráticas con 27%, congruencia de triángulos con el 33%, ecuaciones lineales con el 13%, el área de álgebra básica con el 20% y sin respuestas se obtuvo un 7%. Según los alumnos encuestados las causas que motivan esas dificultades son:

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del IPT Las Palmas, Veraguas, 17 de octubre del 2013

Claramente se observa, que el 53% de los encuestados le atribuyen a la poca dedicación al desarrollo de las tareas y asignaciones como uno de las razones que origina la deficiencia académica en matemática.

Según la opinión vertida por los docentes encuestados, el área de álgebra es la que muestra mayor dificultad para los alumnos y las causas de estas deficiencias son mostradas en el gráfico siguiente:

GRAFICA N°15: ¿QUÉ MOTIVA LA DEFICIENCIA ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS?

Fuente: Cuestionario aplicada a docentes del IPT Las Palmas, Veraguas, 17 de octubre del 2013

El gráfico muestra, según la opinión de los educadores que siempre la carencia de conocimientos previos y que muchas veces la carencia de recursos didácticos, carencia de hábitos de estudio, el empleo de técnicas metodológicas inapropiadas por el docente son los motivos que originan las deficiencias en matemáticas.

Hubo gran inquietud acerca de cuáles son las estrategias didácticas empleadas con frecuencia por los docentes y la encuesta reflejó las siguientes cifras:

El gráfico muestra que los ciclos de aprendizaje es una de las estrategias de mayor preferencia empleada por los educadores en el desarrollo de sus clases con una recurrencia de $\frac{3}{5}$. Esto indica que por esta estrategia metodológica se inclinan los docentes, hacia la búsqueda de implementar la corriente constructivista en el desarrollo de sus clases.

GRAFICA N°16: ¿CUÁL ES EL MÉTODO DE ENSEÑANZA O TÉCNICA FRECUENTEMENTE EMPLEADO POR EL DOCENTE?

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes del IPT Las Palmas, Veraguas, 17 de octubre del 2013

5. Propuesta Metodológica.

Con base a los resultados mostrados en nuestra investigación se propuso elaborar una propuesta didáctica destinada a los docentes a fin de minimizar las deficiencias que tienen los alumnos en el tema de Congruencia de Triángulos.

La propuesta metodológica sigue el diseño de una Secuencia Didáctica, la misma basa su fundamento en una actividad básica en el aula de clases, el dialogo entre docente y alumno, como entre los estudiantes. Parte de los principios del enfoque constructivista cuya premisa básica es que los alumnos son los constructores de su propio aprendizaje. (Alomá y Martins, 2008).

Tema:	Congruencia de Triángulos
Nivel:	X grado, Bachiller en Ciencias
Palabras Claves:	triángulo, paralela, perpendicular
Idea Central:	Determina la congruencia de triángulos empleando los criterios apropiados.
Competencias:	Lógico matemática, aprender - aprender.

Actividad de Inicio: Reactivación de conocimientos previos.

ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO

CONGRUENCIA **MATEMÁTICA 10º**

ACTIVIDAD DE INICIO

Antes de empezar, es importante que revise la teoría sobre los criterios de congruencia.

Además con el link siguiente puedes fijar y comprender más claramente estos criterios, que te serán de mucha utilidad al trabajar semejanza de triángulos y teorema de Thales.

<http://www.youtube.com/watch?v=hvwwWFQnYpA>

Actividad de Desarrollo: Siga las instrucciones detalladas a continuación. Trabaje de forma colaborativa.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

- Usa el mecano y arma cuadriláteros distintos. ¿Son congruentes? ¿Por qué? Justifica tu respuesta.
- Ahora trabaja en papel cuadriculado.
- Traza un segmento AB, y busca su punto medio, C.
- Ahora traza otro segmento cuyo punto medio coincida con el punto C, márcalo con las letras D y E.
- Luego, une los puntos AD, AE, EB y BD.
- Arma pares de segmentos: AC, BC, DC, EC; ¿son iguales? Justifica tu respuesta.
- Arma pares de ángulos: ACD, DCB, BCE, ECA; son iguales? Justifica tu respuesta.
- Comenten, en plenaria, por qué los lados opuestos del cuadrilátero son paralelos.
- ¿Qué criterios de congruencia se utilizaron?

A continuación se le plantea un problema retador para que lo desarrolle usted mismo.

Piensa y practica

Objetivo: formular y aplicar el teorema de Thales y otros derivados de él.

Se observa que la sombra que proyecta un árbol de 5m de altura, ubicado al lado de un edificio, mide 6m y que la distancia que hay desde el edificio hasta el final de dicha sombra es de 270m, según la figura. ¿Cuál es la altura del edificio?

Por teorema de Thales:

$$\frac{x}{270m} = \frac{5m}{6m}$$

$$x = \frac{(5m)(270m)}{6m}$$

$$X = 225m$$

Respuesta: La altura del edificio

es de 225m.

Actividad de Cierre: Trabaja de forma individual y resuelve cada una de las siguientes actividades. Debes demostrar lo que has aprendido.

ACTIVIDAD DE CIERRE

1. **Elabora una cometa congruente con la que te presento.**
2. **Para ello necesitas: juego de geometría, papel de cometa, hilos, goma y tijera. Y recordar todos los criterios de congruencia.**
3. **Construye una cometa con las dimensiones que se te dan:**
4. **Para el triángulo pequeño,**

5. **Para el triángulo grande:**

6. Conclusiones.

- ❖ La enseñanza de la matemática requiere de docentes innovadores y creativos que sean capaces de generar saberes en el alumno y que además le permita aplicarlos a la resolución de problemas. Las gráficas muestran que existe gran interés por parte del docente de implementar nuevas estrategias para la construcción de conocimientos por parte de los alumnos. Para los alumnos las dificultades que ellos presentan provienen de su falta de motivación, pocas dedicadas al estudio y éstos son los motivos que originan sus deficiencias académicas en matemática.
- ❖ Las investigaciones en el campo de la educación matemática deberán ser los cimientos de una revolución del pensamiento científico y sus aportes a la praxis metodológica de los docentes son tangibles. Por lo tanto, se requiere de una esmerada divulgación de todas las investigaciones en ese campo.
- ❖ Se sugiere brindarle al docente mayor número de orientaciones metodológicas, bajo el paraguas constructivista, de modo que su praxis educativa se torne más atractiva, motivadora y eficiente.

7. Referencias Bibliográficas.

- ✦ ALOMÁ, E. y MARTINS, I. (2008). Propuesta didáctica en física: el concepto de flujo eléctrico. Recuperado el 29 de octubre de 2013 de, <http://www.scielo.org.ve/pdf/edu/v12n42/art15.pdf>
- ✦ Acta Latinoamericana de Matemática Educativa. (2011). Primera edición. Volumen 14. Comité Centro americano de Matemática Educativa, Clame.
- ✦ GUZMÁN, M. (1993). Tendencias innovadoras en educación matemática. Recuperado el 29 de octubre del 2013 de <http://nautilus.fis.uc.pt/bspm/revistas/25/009-034.150.pdf>
- ✦ MORA, C. (2003). Estrategias para el aprendizaje y la enseñanza de la matemática. Recuperado el 29 de octubre del 2013 de, http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0798-7922003000200002&script=sci_arttext
- ✦ SANTOS, L. (2008). La resolución de problemas matemáticos: avances y perspectivas en la construcción de una agenda de investigación y práctica. Recuperado el día 19 de octubre del 2013 de, <http://funes.uniandes.edu.co/1193/>
- ✦ TORREGLOSA, R. (2007). Coordinación de procesos cognitivos en geometría. Recuperado el día 19 de octubre del 2013 de, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S166524362007000200005&script=sci_arttext&tlng=en

El Método del Hexágono, para el Aprendizaje de Funciones e Identidades Trigonométricas.

Calderón, Mitzi

Universidad Especializada de las Américas
Estudiante de Maestría en Dificultades en el
Aprendizaje de la Matemática.

mitzicalderon@hotmail.es

Hernández, Edwin

Universidad Especializada de las Américas
Estudiante de Maestría en Dificultades en el
Aprendizaje de la Matemática.

edwmatic18472@hotmail.com

Marín, Dalis

Universidad Especializada de las Américas
Estudiante de Maestría en Dificultades en el
Aprendizaje de la Matemática.

dguadalupe1972@hotmail.com

Resumen

El artículo que se presenta a continuación sintetiza los resultados de una investigación realizada con estudiantes de 11° Ciencias del Colegio Rafael Quintero Villarreal de Ocú para determinar el área y los temas de mayor dificultad que enfrentan los estudiantes de este grado.

Seguido a la investigación realizada mediante encuestas y registros de evaluación, se presentará una propuesta metodológica que busca articular elementos didácticos cognitivos con miras a minimizar las dificultades que presentan los alumnos

Abstract

The article that follows summarizes the results of research conducted with students from 11th Sciences College of Rafael Quintero Villarreal High School to determine the area and most difficult issues facing students of this degree. Following an investigation conducted through surveys and assessment records will be presented a methodology that seeks to articulate cognitive didactic elements in order to minimize the difficult is that the students

Palabras claves

Ambiente motivador, aprendizaje, conocimientos previos, dificultades, estrategia didáctica, recursos didácticos, técnica.

Keywords

Motivating environment, learning, prior knowledge, difficulties, teaching strategy, teaching resources, technical

1. Introducción.

La Matemática de 11° Ciencias comprende áreas de vital importancia para estudios posteriores, estas áreas son: Trigonometría, Cálculo y Geometría Analítica.

En este estudio se analizan las dificultades que enfrentan los estudiantes de este grado en las áreas mencionadas con el fin de contribuir al mejoramiento del rendimiento académico de los alumnos.

Se analizarán los registros de evaluación y se aplicará un instrumento de evaluación (cuestionario) a docentes y estudiantes con el propósito de identificar cuál es el área de mayor dificultad.

2. Antecedentes.

El presente estudio se hizo en el Colegio Rafael Quintero Villarreal de Ocú, provincia de Herrera.

Este colegio tiene 43 años de fundado y cuenta actualmente con una matrícula que supera los 1,200 estudiantes y con un nutrido cuerpo de profesores y personal administrativo, colocándose así entre uno de los primeros colegios de la provincia y en un nivel de primera categoría.

Actualmente ofrece el Bachiller en Comercio Tradicional, Gestión Empresarial, Ciencias con énfasis en Informática y Ciencias Tradicional

3. Aspectos Metodológicos.

Para realizar este estudio primero se analizó el registro de Evaluación de 11° Ciencias año 2012.

Se aplicó un cuestionario a 15 estudiantes escogidos aleatoriamente (como representación de los cuatro grupos del bachillerato en ciencias del colegio) y a los dos docentes que imparten clases de Matemática a estos grados.

Para validar el instrumento aplicado se emplearon 18 docentes y 21 estudiantes.

Los resultados obtenidos serán analizados estadísticamente a fin de obtener evidencia que sustente una eficiente propuesta de solución a las dificultades encontradas.

4. Resultados.

De acuerdo al estudio realizado con el registro de evaluaciones del año 2012 (alumnos que actualmente cursan 12°) se obtuvieron los resultados que aparecen en el gráfico siguiente:

Tales resultados detallan que los alumnos presentaron mayor dificultad en el área de Trigonometría (30%); en Geometría Analítica (20%) y en Cálculo (10%).

Fuente: Registro de Evaluaciones 2012, Colegio Rafael Quintero Villarreal, 10 de octubre de 2013.

Después de analizar los cuestionarios se obtuvo que efectivamente el tema de mayor dificultad corresponde al área de la Trigonometría (Identidades trigonométricas), tal como se muestra en el cuadro siguiente:

TABLA N°18: TEMAS DE MAYOR DIFICULTAD PARA ALUMNOS DE 11° CIENCIAS AÑO 2012

Tema	Frecuencias
Funciones Trigonométricas	4
Identidades Trigonométricas	10
Ecuaciones Trigonométricas	1
Total	15

Fuente: Registro de Evaluaciones 2012, Colegio Rafael Quintero Villarreal, 10 de octubre de 2013.

De estos resultados se desprende la interrogante sobre las causas de las dificultades en esta área, lo que es resuelto por parte de los estudiantes, a través del gráfico siguiente:

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del Colegio Rafael Quintero Villarreal. 10 de octubre de 2013.

Según el cuestionario aplicado a los estudiantes, el docente guía las clases y planifica actividades tales como: talleres, ponencias, tareas, trabajos grupales y en menor grado charlas y juegos.

El docente también planifica pruebas que corresponden directamente a los temas en estudio, y se discuten los ejercicios y las dudas; sin embargo, ellos recurren a otras fuentes independientes del profesor del curso, para poder entender los temas. Estas fuentes incluyen: compañeros de clases, otro docente, un familiar o a través de investigaciones bibliográficas.

Los docentes investigados tienen preparación superior hasta el grado de maestría. Consideran que la estructuración de los contenidos en los programas de estudio no influye en los planes de estudio y que es conveniente la utilización de varios procedimientos para resolver problemas matemáticos. Estos docentes afirman iniciar sus

lecciones desde los conocimientos previos para garantizar la fijación de los nuevos conceptos y disminuir las dificultades.

5. Propuesta.

EL MÉTODO DEL HEXÁGONO, PARA EL APRENDIZAJE DE FUNCIONES E IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS.

Palabras Claves: Aplicación del método del hexágono, funciones trigonométricas, demostración de identidades trigonométricas.

Ideas Centrales: Funciones trigonométricas, reducción de expresiones trigonométricas, demostraciones de identidades Trigonométricas.

Secuencia Didáctica

Recuerda que una identidad trigonométrica es una igualdad que es válida para todos los valores de las funciones que estén involucrados en la ecuación.

Para deducir y memorizar las relaciones trigonométricas se puede emplear el hexágono descrito a continuación con las condiciones siguientes:

- ❖ *Cada una de las funciones es igual al producto de las que están a cada lado suyo.* Ejemplos: $\tan = \text{sen} \cdot \text{sec}$; $\text{sen} = \tan \cdot \text{cos}$; $\text{cot} = \text{cos} \cdot \text{csc}$.
- ❖ *Cada una de las funciones es igual a la función vecina, sobre la otra función vecina en la misma dirección.*
Ejemplos: $\text{sen} = \text{cos} / \text{cot}$; $\text{cos} = \text{cot} / \text{csc}$; $\text{sec} = \tan / \text{sen}$
- ❖ *Cualquier función es igual a 1 (uno) sobre la función que tenga en frente.*
Ejemplos: $\tan = 1 / \text{cot}$; $\text{csc} = 1 / \text{sen}$; $\text{cos} = 1 / \text{sec}$; $\text{sen} = 1 / \text{csc}$
- ❖ *Cualquier función es igual al lado que tiene arriba sobre el lado que tiene abajo.*
Ejemplos: $\text{sen} = O / H$; $\text{cos} = A / H$; $\tan = O / A$, $\text{cot} = A / O$

Demuestra la identidad trigonométrica aplicando las relaciones fundamentales y el procedimiento adecuado.

$$\text{Demostrar que } \frac{1+\tan^2 x}{\sec^2 x (\operatorname{sen}x+\operatorname{cos}x)} = \frac{\sec x}{1+\tan x}$$

Recomendaciones para desarrollar identidades trigonométricas:

- Es conveniente trabajar con el miembro más complicado de la identidad, en este caso el primer miembro.
- Se sugiere reemplazar las relaciones fundamentales y efectuar las operaciones indicadas así: $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$

$$\frac{\sec^2 x}{\sec^2 x (\operatorname{sen}x+\operatorname{cos}x)} = \frac{\sec x}{1+\tan x};$$

Luego simplificando obtenemos:

$$\frac{1}{\operatorname{sen}x + \operatorname{cos}x} = \frac{\sec x}{1+\tan x}, \text{ el miembro izquierdo se redujo a su mínima expresión.}$$

- Es aconsejable factorizar o reemplazar las relaciones fundamentales en el miembro derecho así:

$$\frac{1}{\operatorname{sen}x + \operatorname{cos}x} = \frac{1}{1 + \frac{\operatorname{sen}x}{\operatorname{cos}x}}$$

Realizando las operaciones indicadas tenemos que:

$$\frac{1}{\operatorname{sen}x + \operatorname{cos}x} = \frac{1}{\frac{\operatorname{cos}x + \operatorname{sen}x}{\operatorname{cos}x}}$$

Resolviendo la división de fracciones y simplificando tenemos que:

$$\frac{1}{\operatorname{sen}x + \operatorname{cos}x} = \frac{1}{\operatorname{sen}x + \operatorname{cos}x}$$

- Finalmente se llegó a la identidad

6. Conclusiones.

- ❖ A través de la detección de las dificultades en el aprendizaje de la Matemática de 11° Ciencias se pretende profundizar en sus posibles causas y buscar alternativas para minimizarlas.
- ❖ Los estudiantes del colegio estudiado manifiestan que el docente hace uso de las estrategias y de los recursos con los cuales cuenta el centro, sin embargo, el alumno muestra apatía a los temas en estudio y ésta es la principal causa del bajo rendimiento.
- ❖ Es valioso recordar que las diferencias individuales de los estudiantes es un factor crucial, y a este respecto, Orton (2003) plantea que puede que en el aula los distintos alumnos requieran diferentes entornos de aprendizaje y diversos estilos de docentes, por lo que es necesario experimentar diversos modelos de aprendizaje y emplear distintos recursos y estrategias didácticas.
- ❖ Es importante resaltar que a pesar de que actualmente el docente de 11° Ciencias

hace uso de estrategias tradicionales variadas para motivar al alumno hacia el aprendizaje, todavía se requiere innovar mucho más empleando herramientas tecnológicas y dotando a los centros educativos de recursos que motiven y estimulen positivamente al alumno hacia el logro de los aprendizajes esperados.

7. Referencias Bibliográficas.

- ✚ SULLIVAN, M. (1997). *Trigonometría y Geometría Analítica*. (IV Edición). México.
- ✚ VEIGA, M. (2006). *Dificultades de Aprendizaje*. 'Detección. Prevención y Tratamiento. (I Edición). Madrid, España.
- ✚ FARNHAM, S. (2004). *Dificultades de Aprendizaje*. (IV Edición). España.
- ✚ DOCKRELL, J. (1997). *Dificultades de Aprendizaje en la Infancia*. Un enfoque cognitivo. (I Edición).
- ✚ ORTON, A. (2003). *Didáctica de las Matemáticas*. (IV Edición). Madrid, España.

Alternativas para Minimizar las Dificultades en la Parábola, Hipérbola y Elipse en 12^o.

Concepción, José

Universidad Especializada de las Américas
Estudiante de Maestría en Dificultades en el
Aprendizaje de la Matemática.
jose14042@gmail.com

Frías, Antonio

Universidad Especializada de las Américas
Estudiante de Maestría en Dificultades en el
Aprendizaje de la Matemática.
friasant03@hotmail.com

Resumen

El artículo se enfoca en identificar las áreas y los temas de matemática donde presentan dificultades en el aprendizaje los estudiantes de duodécimo grado del bachiller agropecuario del Colegio Secundario Agroforestal de Calobre, e identificar algunas de sus causas.

Abstract

The article focus in identifying the areas and different topic of mathematic in which the students presents difficulties of the process learning eleventh grade of the bachiller agropecuario of agroforestal high school Calobre e identify something its causes.

Palabras claves

Aprendizaje, Dificultades, Enseñanza.

Keywords

Learning, difficulty, teaching

1. Introducción.

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática juega un papel primordial en la sociedad moderna, aunque parezca algo simple, es un proceso muy complejo.

Con el hecho de formularnos la siguiente interrogante, ¿Dónde termina el proceso de enseñanza y dónde inicia el proceso de aprendizaje?, se tiene un gran trabajo por realizar; para dar respuesta a esta pregunta se necesita realizar estudios muy profundos ya sea de aspectos metodológicos al momento de enseñar, como también de aspectos sociales, emocionales y cognoscitivos al momento de aprender (Canales, F. et al.;1994; p.56).

Para esclarecer mejor a la interrogante antes mencionadas, escogimos el Colegio Secundario Agroforestal de Calobre, ubicado en la provincia de Veraguas, república de Panamá.

2. Antecedentes.

En el Colegio Secundario Agroforestal de Calobre no reposa ningún documento referente a otras investigaciones relacionadas con este tema y en consulta con los docentes informan que ellos tampoco han realizado trabajos de este tipo en este colegio.

Los estudiantes que participaron en esta investigación son procedentes de comunidades aledañas y dan fe de la información que aquí se presenta.

Este trabajo, realizado en el mes de octubre del año 2013, tiene el propósito de determinar el área y el tema de mayor dificultad en el aprendizaje de la matemática que presentan los estudiantes de duodécimo grado del Colegio Secundario Agroforestal de Calobre, ubicado en el distrito de Calobre provincia de Veraguas.

Este colegio cuenta con una matrícula de 320 estudiantes, en donde 68 son estudiantes de duodécimo grado, de éstos 68, 36 son estudiantes de bachiller en ciencias y 32 de agropecuaria.

3. Aspectos Metodológicos.

Como la investigación requiere detectar los temas que presentan mayor dificultad en su aprendizaje por parte de los alumnos de 12º, se hace un cuestionario para docentes con 8 preguntas y respuestas, también se hace otro cuestionario para estudiantes con 8 preguntas y respuestas.

POLIT *et al*, 1998 manifestaron en su investigación, que al cuantificar los resultados cuya información se obtuvo por medio de cuestionario que se les realizó a 15 estudiantes de duodécimo grado del bachiller agropecuario y a 12 profesores de matemática dos de los cuales son de éste colegio y el resto de escuelas aledañas.

4. Resultados.

Los resultados obtenidos reflejan que los estudiantes tienen dificultades en el área de geometría analítica (en el tema de las cónicas), donde el 53.3 % tiene dificultades al trabajar con la hipérbola, mientras que el 26.7% manifiesta que tiene dificultades al trabajar con la elipse y el 20% en tiene dificultades con la parábola.

El 50% de los docentes a los que se les aplicó el cuestionario, manifiestan que los estudiantes presentan dificultades en el área de trigonometría (funciones trigonométricas e identidades trigonométricas), el 33.3% de los docentes por su experiencia indican que los estudiantes tienen dificultades en geometría analítica y el 16.7% expresa que los estuantes tienen dificultades en álgebra.

El 80% de los estudiantes en cuestión, manifiestan que estas dificultades se las atribuyen a “la poca dedicación a las tareas o asignaciones”; mientras que el 66.6% de los docentes manifiestan que esas dificultades que tienen los estudiantes en matemática se deben a la “carencia de hábitos y técnicas de estudio”

De 15 estudiantes que se les aplicó el cuestionario, 8 estudiantes tienen dificultades en la hipérbola, que representa un 53.3%; 4 tienen dificultades en la elipse que equivale a un 26.6%; y 3 tienen dificultades en la parábola que representa el 20.0%.

TABLA N°20: CANTIDAD Y PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON DIFICULTADES, SEGÚN EL CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES.

Tema	Cantidad	Porcentaje
Hipérbola	8	53.3%
Elipse	4	26.7%
Parabola	2	20.0%

Fuente: Los estudiantes de 12° del C.A. de Calobre

De 15 estudiantes que se les aplicó el cuestionario, un 53.3% tienen dificultades en la hipérbola; un 26.6%; tienen dificultades en la elipse y 20.0% tienen dificultades en la parábola.

Fuente: Los estudiantes de 12° del C.A. de Calobre

De 12 docentes que se les aplicó el cuestionario, un 50.0% dicen que los estudiantes tienen dificultades en geometría analítica; un 33.3% dicen que las dificultades son en trigonometría; y 20.0% dicen que las dificultades se dan en álgebra.

TABLA N°22: CANTIDAD Y PORCENTAJE DE PROFESORES QUE DICEN QUE LAS DIFICULTADES SE DAN POR ÁREA, SEGÚN EL CUESTIONARIO PARA DOCENTES.

Área	Cantidad	Porcentaje
Geometría analítica	4	33.3
Trigonometría	6	50
Álgebra	2	16.7

Fuente: Los estudiantes de 12° del C.A. de Calobre

De 12 profesores que se les aplicó el cuestionario, 4 profesores dicen que las dificultades en los estudiantes se dan en geometría analítica, que representa un 33.3%; 6 dicen que las dificultades son en trigonometría que equivale a un 50.0%; y 2 dicen que las dificultades se dan en álgebra, que representa el 16.7% tal como lo indica el grafico N°23.

Fuente: Docentes de 12° del C.A. de Calobre

5. Propuesta.

Después de haber realizado este trabajo de investigación se propone que además de dedicarle más atención a éstas áreas de la matemática, también hay que darle importancia a la formación de hábitos y técnicas de estudios dirigidos a los estudiantes.

Hernández *et al.*, (1998) sostienen que esta formación en mención es necesaria. “para complementar el trabajo que hace el docente dentro del aula, con el fin así obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p.213).

A continuación se modela la propuesta, para la enseñanza de las cónicas.

UN LIBRE TRÁNSITO POR EL MUNDO DE LA PARÁBOLA, ELIPSE, HIPÉRBOLA.

Palabras Claves: Parábola, Elipse, Hipérbola, foco, directriz, ancho focal,

excentricidad, eje, vértice, ecuación.

Ideas Centrales:

- Parábola con vértice en (h, k) y concavidad hacia la derecha: $(y-k)^2 = 4p(x-h)$.
- Elipse con centro en (h, k) y eje mayor o focal sobre el eje x :

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

- Hipérbola con centro en (h, k) y eje transversal paralelo al eje x :

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

Competencias:

- ✓ Comprende las representaciones gráficas de las cónicas en sus distintas formas.
- ✓ Usa el análisis, para obtener una ecuación a partir de otra previa.
- ✓ Deduce los distintos casos de ecuaciones de parábola, elipse e hipérbola.
- ✓ Utiliza los distintos casos de ecuaciones, en problemas variados sobre las cónicas.
- ✓ Aplica los conocimientos sobre las cónicas, en las soluciones de problemas de nuestro entorno.

Secuencias didácticas de aprendizaje:

- Considerando la ecuación de la parábola: $(y-k)^2 = 4p(x-h)$, obtenga análogamente mediante la representación gráfica, las otras tres ecuaciones de la parábola.
- Demuestre por el método directo, la veracidad de los 4 tipos de ecuaciones de la parábola.
- Considerando la ecuación de la elipse: $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$, obtenga análogamente mediante la representación gráfica, la otra ecuación de la elipse.
- Demuestre por el método directo, la veracidad de los 2 tipos de ecuaciones de la elipse.
- Considerando la ecuación de la hipérbola: $\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$, obtenga análogamente mediante la representación gráfica, la otra ecuación de la hipérbola.
Demuestre por el método directo, la veracidad de los 2 tipos de ecuaciones de la hipérbola.
- Aplique los conocimientos sobre la parábola, hipérbola y elipse, en la solución de problemas de nuestro entorno.

Actividades de aprendizaje.

- ✓ **Actividades realizadas por el profesor:** Presenta resumen de los temas, hace preguntas motivadoras: ¿Hace un preámbulo sobre que es una parábola, una elipse y una hipérbola?, dibuja en el tablero a la parábola, a la elipse y a la hipérbola, conociendo sus elementos, hace una demostración por el método directo del surgimiento de las ecuaciones en cada una de las cónicas y presenta tareas.

- ✓ **Actividades realizadas por el alumno:** Responde a preguntas exploratorias, realiza tareas de afianzamiento sobre la parábola, la elipse y la hipérbola, dibuja a las cónicas conociendo sus elementos, demuestra cualquiera ecuación de las cónicas y pone en práctica los conocimientos sobre las cónicas en el mundo exterior.

6. Conclusiones.

- ❖ Con los resultados estadísticos que se han obtenido por medio de un cuestionario aplicado a docentes y estudiantes, se puede concluir que en las áreas de trigonometría y geometría analítica es donde se encuentran las mayores dificultades en el aprendizaje de la hipérbola, elipse y parábola en los estudiantes de duodécimo grado del Colegio Secundario Agroforestal de Calobre.

7. Referencias Bibliográficas.

- ✚ CANALES, F. *et al.* (1994). *Metodología de la Investigación OPS - OMS*, (Ed.) 2da.
- ✚ HERNÁNDEZ R. *et al.* (1998). *Metodología de la investigación* (Ed.) Mc. Graw - Hill, 2da (567) México.
- ✚ POLIT, D. *et al.* (1998). *Investigación científica en ciencias de la salud*. (Ed.) Graw- Hill, 4ta (456). México.

UDELAS

Universidad Especializada de las Américas
Panamá - 1997